

OS DESAFIOS DA GESTÃO EMPRESARIAL: COMO PROTEGER AS EMPRESAS DAS CRISES RELACIONADAS AO NOVO CORONAVÍRUS?

GUATEMOZIM TABÁRE DE OLIVEIRA BUENO (guatemozim.buenomt@gmail.com) – Curso de Administração e no curso de Superior de Tecnologia em Hotelaria.

RONALDO DO NASCIMENTO CARVALHO (dr.ronaldocarvalho@gmail.com) – Doutorando em Ciências da Educação na Universidad Columbia del Paraguay e docente na Faculdade de Caldas Novas – Unicaldas do Curso de Administração.

RESUMO: As repercussões dos problemas mundiais, culminado com a pandemia do coronavírus, trouxeram dificuldades para os gestores empresariais, de modo que, houve a necessidade de buscar estratégias inovadoras para o enfrentamento da crise econômica global. Com base em um breve estudo sobre os desafios da gestão empresarial, busca-se mostrar como proteger as empresas das crises relacionadas ao novo coronavírus. O presente trabalho é classificado como uma pesquisa aplicada, descritiva na busca de um aprofundamento do assunto e, exploratória, de cunho bibliográfico, analisando as crises das empresas relacionadas ao novo coronavírus, a qual, devido a isso, emprega a necessidade resolver o problema específico com resultados e soluções da atual situação enfrentada pela gestão empresarial, segundo as visões dos autores. Através dos resultados obtidos, foi possível identificar que os gestores empresariais enfrentam grandes desafios, elaborando estratégias para que as organizações durante as complexidades permaneçam sem riscos. Também foi possível observar que, os levantamentos de dados mediaram através dos seus resultados, alternativas que poderão ser imersas na gestão empresarial. Recomenda-se que os gestores empresariais ampliem sua visão, para evitar os riscos da crise relacionada à pandemia do coronavírus.

PALAVRAS-CHAVE: *Gestão empresarial, Novo coronavírus, Empresas.*

RESUMEN: Las repercusiones de los problemas mundiales, que culminaron en la pandemia de coronavirus, han traído dificultades a los gerentes de empresas, por lo que era necesario buscar estrategias innovadoras para hacer frente a la crisis económica mundial. Sobre la base de un breve estudio sobre los desafíos de la gestión empresarial, busca mostrar cómo proteger a las empresas de las crisis relacionadas con el nuevo coronavirus. El presente trabajo se clasifica como una investigación aplicada y descriptiva en la búsqueda de una profundización del tema y, exploratoria, de naturaleza bibliográfica, analizando las crisis de las empresas relacionadas con el nuevo coronavirus, que, por ello, emplea la necesidad de resolver el problema específico con resultados y soluciones de la situación actual a la que se enfrenta la gestión empresarial, según las opiniones de los autores. A través de los resultados obtenidos, fue posible identificar que los gerentes de negocios se enfrentan a grandes desafíos, desarrollando estrategias para que las organizaciones durante las complejidades permanezcan libres de riesgos. También fue posible observar que las colecciones de datos mediaron a través de sus resultados, alternativas que pueden estar inmersas en la gestión empresarial. Se recomienda que los gerentes de negocios amplíen su visión para evitar los riesgos de la crisis del virus coronario relacionado con la pandemia.

PALABRAS CLAVES: *Gestión empresarial, Nuevo coronavirus, Empresas.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o mundo empresarial está inserido num cenário de incertezas, devido à pandemia do COVID-19, o que, inevitavelmente, acaba abalando as organizações devido aos avanços emergentes da crise econômica global.

Afinal, o isolamento social é o único meio de diminuir o novo coronavírus, porém, a situação paradoxal das empresas, apresenta um grande desafio para os gestores, cujos necessitam se adaptar com toda essa situação, tornando crucial a alternativa até acabar esta complexidade mundial (CARREIRO, 2020).

A gestão empresarial constitui táticas definidas num segmento padronizado de atividades, conforme as políticas das empresas, a mesma estabelece planos de negócios baseados em metas, para que os funcionários cumpram com todas as tarefas colocadas em práticas (UpCounsel, 2020).

De modo geral, o mundo da gestão caracteriza-se por uma rejeição apoiada em reflexão. O prazer de pensar por pensar ou a faculdade de julgar as decisões de modo não convencional são, frequentemente rejeitados em proveito de pensamentos preconcebidos refletindo as últimas ideias em moda; cultura reflexiva é arquivada na prateleira dos acessórios inúteis. O que é de ordem na prática social torna-se natural e não pode ser discutido (SCHULTZ, 2016, p. 51).

Mediante a pandemia do coronavírus, Wade; Bjerkan (2020) explica que, para uma boa gestão é preciso identificar estratégias com respostas genéricas que inserem o mercado emergente, com oportunidades significativas, ágeis e suficientes para ajustar as atividades frenéticas das organizações, tais como: 1. Mesmos Produtos, Canal Diferente; 2. Mesma infraestrutura, produtos diferentes; 3. Mesmos Produtos, Infraestrutura Diferente.

Para compreender esta nova realidade das empresas durante a pandemia do coronavírus, Chiavenato (2016) afirma que, os gestores necessitam de um estudo mais atualizado e amplo na área administrativa, abordando teorias modernas e estratégias emergentes concernentes aos problemas atuais, bem como, reciclar ou aprimorar seus conhecimentos, pois, a função do gestor é atuar nas empresas com perenidade para reconfigurar com as tendências inovadoras do mercado atual.

Conforme Oliveira (2013), os gestores empresariais têm que estar atentos com o futuro das organizações, inclusive com os problemas relacionados a crises mundiais, pois, uma administração estratégica facilita no desenvolvimento das empresas, implementando estruturas metodológicas dentro de uma autoavaliação de sugestões práticas evolutivas.

Com base em um breve estudo sobre os desafios da gestão empresarial, busca-se mostrar como proteger as empresas das crises relacionadas ao novo coronavírus.

2. METODOLOGIA

Inicialmente, o presente trabalho é classificado como uma pesquisa aplicada, descritiva na busca de um aprofundamento do assunto e, exploratória, de cunho bibliográfico, analisando as crises das empresas relacionadas ao novo coronavírus, a qual, devido a isso, emprega a necessidade de resolver o problema específico com resultados e solução da atual situação enfrentada pela gestão empresarial, segundo as visões dos autores.

De acordo com Andrade (2017), a metodologia científica define caminhos conforme sua classificação, seguindo a evolução dos paradigmas em erguem os pensamentos dos autores, os quais validam através dos conhecimentos, os conteúdos necessários para o estudo.

A pesquisa foi desenvolvida com base na literatura referente à gestão empresarial, coletando dados de autores empresariais que, englobaram sugestões para o alcance de proteger as empresas contra as crises relacionadas ao novo coronavírus.

Estes dados foram transcritos, gerando gráficos para a comparação, análise e interpretação quali-quantitativa, no intuito de identificar os impactos relacionados às crises empresariais durante a pandemia do coronavírus.

Tomando como base na proposta de Santos; Parra Filho (2017), a pesquisa científica pode ser classificada quanto aos fins possibilitando descritivamente, as

correlações ligadas ao tema e, quanto aos meios buscando documentos que definam o estudo através das informações detalhadamente coerentes ao assunto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA

A confecção dos dados coletados é de suma importância para a pesquisa, pois, sucumbirá a construção do estudo a partir das teorias que envolvem os desafios da gestão empresarial e a crises relacionadas às empresas.

Contribuir com as empresas, colaborando por meio de estratégias, promoverá benefícios positivos que, inicialmente, acarretarão numa situação financeira de melhorias devido à adoção das práticas administrativas. Segundo Reeves; Lang; Carlsson-Szlezak (2020) complementam que, “quando a parte urgente da crise for navegada, as empresas devem considerar o que essa crise muda e o que aprenderam para que possam refleti-las em seus planos”.

Diante disso, os impactos da crise do coronavírus deixaram grandes consequências econômicas na maior parte das empresas, cujas necessitam assimilar dentro das principais mudanças, meios que permitam trazer formas inovadoras para proteger dessa complexidade (CARREIRO, 2020).

Segue abaixo o gráfico referente ao percentual de empresas que tiveram seus impactos positivos e negativos durante a crise do coronavírus:

Gráfico 1 – Situação das empresas durante a crise

Fonte: Dados do autor

Atualmente, a crise empresarial relacionada à pandemia do coronavírus é assunto em pauta no mundo corporativo, é o que mostra os dados exposto no gráfico 1, o qual está gerando transformações num cenário que exige bastante atenção nesse segmento, pois, 25% das empresas estão caindo numa complexidade ao ponto de serem excluídas do mercado.

Dentro deste cenário, Cassol (2020) explana que, “o setor aéreo brasileiro dá sinais de força e resiliência frente a maior crise da história da aviação mundial, provocada pelo coronavírus”.

Enquanto, Pasquali (2020) complementa que, em relação à crise mundial provocada pela pandemia SARS-CoV-2, introduz como uma das grandes incógnitas colocadas no meio empresarial, questionando quanto tempo levará para recuperar toda essa complexidade global que, se tornou uma paralisia na economia atingindo vários setores empresariais.

Muitas das empresas encerraram suas atividades devido à pandemia do coronavírus, mas, ao contrário desses setores, outras começaram a acreditar numa nova realidade dentro das estratégias de uma boa gestão, seguindo como exemplo:

Figura 1 - Empresas que permaneceram crescendo durante o coronavírus

Fonte: PORTOGENTE, 2020

Como visto, a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus, atingiu vários segmentos empresariais, porém, empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet e a 3M, conseguiram ter continuidade devido à boa gestão empresarial. Tudo isso, houve um estímulo maior em alguns setores, levando ao crescimento empresarial (PORTOGENTE, 2020).

Além disso, para que as empresas não entrem numa crise econômica, é necessário que os gestores procedam com estratégias de

prevenção contra esta complexidade, levando em consideração informações atualizadas que inserem dentro do contexto atual, como, por exemplo, observar os segmentos das demandas que distribuem os setores ao seu desenvolvimento (ADMINISTRADORES.COM, 2020).

Logo, entre os critérios selecionados das empresas a seguir, elas compõem alguns serviços que foram atingidos pela crise econômica relacionada à pandemia do coronavírus, estão:

Gráfico 2 - Empresas com atividade encerradas durante o coronavírus

Fonte: PAMPLONA, 2020 apud IBGE, 2020

Já nos dados apresentados no gráfico 2, observamos que as empresas no ramo de construção foram o setor mais afetados durante a pandemia do coronavírus com 38,5%, enquanto as indústrias tiveram seus

benefícios participativos no mercado com 12,9%. No entanto, existem outros setores atingidos durante a crise econômica, os quais não conseguiram se erguer devido a sua gestão administrativa.

Portanto, é importante ter uma administração de qualidade, inserindo aspectos motivacionais que preencham as necessidades humanas, tornando fundamental oferecerem benefícios que assegurem tanto as empresas como todos envolvidos. Estas estratégias de gestão devem ser bastante examinadas para que tenham uma participação positiva nos seus resultados (OLIVEIRA, 2013).

Deste modo, os resultados percentuais obtidos dos setores empresariais, são considerados relevantes, para tanto, na opinião de Chiavenato (2016), esse

dimensionamento vem de um processo realizado pelos gestores, os quais tornaram a gestão de maneira inviável aos problemas, de modo que, a incapacidade gerou consequências inevitáveis.

Considerando uma análise ociosa, os percentuais indicaram que, as empresas tiveram situações bastante distintas que não se sucederam de maneira viável. Então, este processo se tornou complexo ao ponto de atingir de forma mundial, sendo que, alguns países poderão obter mais chance de recuperação, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 3: Países com mais chance de crescimento pós-pandemia

Fonte: PASQUALI, 2020

Assim, diante da observação dos levantamentos de dados dos cinco países, foi possível identificar que o Peru constitui uma maior chance de recuperação até 2021. Enquanto, o Brasil se constituirá com menor possibilidade de saída da crise mundial.

Segundo Pasquali (2020) isto também concede na percepção dos gestores, que as

medidas dentro dos setores empresariais, definem uma gestão de qualidade, pois, a diferença entre os países selecionados, projeta para o Peru um crescimento de mais de 7%. Já o Brasil, infelizmente, pela sua trajetória, até 2021 terá um dos poucos alcances em seu desempenho econômico.

A gestão empresarial é uma área de desafios, e constantemente necessita ter uma visão cuidadosa, para que estabeleçam um envolvimento nas atividades de maneira estratégica e produtiva, bem como também a melhoria das empresas, pois, o trabalho organizacional, pede esforços para que os objetivos sejam alcançados (WADE; BJERKAN, 2020).

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Artigo conclui que, a pandemia do coronavírus trouxe grandes desafios para os gestores empresariais, os quais se tornaram conclusivos para serem inseridos como fator importante tanto na sobrevivência quanto recuperação das organizações. Entendemos que, todos esses segmentos merecem uma atenção especial para que se torne primordial a valorização dos negócios, identificando as oportunidades e ameaças, tendo sempre uma visão futura e entre outros aspectos que protejam as empresas dos riscos econômicos.

Tendo em vista os resultados das discussões, percebe-se que a maioria das empresas foram afetadas pela crise relacionada à pandemia do coronavírus. Grande parte dos setores empresariais desenvolveram estratégias buscando identificar dentro do ambiente, uma potencialidade que se encaixe no perfil da organização. Apesar disso, observou-se que, algumas instituições obtiveram talentos, seguindo em destaque mesmo estando numa gama de complexidade, as estratégias dos gestores se

firmaram colocando-as em pontos positivos inseridos nas novas capacidades.

Então, recomenda-se que, para as empresas obterem bons resultados durante a uma pandemia em que todos os seres humanos estão vivendo em isolamento social, é preciso que os gestores ofereçam capacitações a todos os colaboradores da organização, atraindo-os através de treinamento interno e externo, estabelecendo diferenciais de benefícios, sempre estarem atentos ao novo mercado, principalmente, na realidade atual em que o mundo vive, estabelecendo estratégias periódicas avaliativas e, bem como, estar de frente com as informações das demandas constantes.

Recomenda-se também que, os gestores empresariais precisam estabelecer segmentos positivos que possam caber nas empresas, tais como, conhecer as peculiaridades, disseminar gradativamente os aspectos negativos, constatar o reconhecimento da nova geração que se destaca nas tecnologias, alinhar as estratégias para alcançar o crescimento dos negócios frente as concorrências e subsidiar e estimular todos os colaboradores empresariais.

Por fim, é importante esclarecer que este estudo inseriu novas formas de pensamentos, sugerindo meios que poderão proteger as empresas de outras complexidades futuras, bem como, trazer novos desafios para os gestores empresariais.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADMINISTRADORES.COM. **Coronavírus: como as empresas devem proceder?** Disponível em: <administradores.com.br>. Acesso em:
- ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico**. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- CARREIRO, Debora. **Empresas na crise e a COVID-19 (Coronavírus): como lidar com um cenário incerto?** Disponível em: <<https://iugu.com/blog/empresas-na-crise-e-a-covid-19-coronavirus/>>. Acesso em:
- CHIAVENATO, Idalberto. **Fundamentos de Administração: Planejamento, organização, direção e controle para incrementar competitividade e sustentabilidade**. São Paulo: Campus, 2016.
- LEONARDO, Cassol. **Azul, Gol e Latam na crise do coronavírus: confira a situação de cada empresa, o que está sendo feito e perspectivas para o futuro da aviação**. Disponível em: <<https://www.melhoresdestinos.com.br/raiox-azul-gol-latam-crise-2020.html>>. Acesso em:
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Administração Estratégica na Prática: a Competitividade para Administrar o Futuro das Empresas**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2013.
- PAMPLONA, Nicola. **522 mil empresas fecharam as portas por pandemia, diz IBGE**. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/522-mil-empresas-fecharam-as-portas-por-pandemia-diz-ibge.shtml>>. Acesso em:
- PASQUALI, Marina. **¿Qué países latinoamericanos se recuperarán más rápido de la crisis?** Disponível em: <<https://es.statista.com/grafico/21483/crecimiento-del-pib-despues-del-coronavirus-en-latinoamerica/>>. Acesso em:
- PORTOGENTE. **7 empresas que mais cresceram durante a pandemia**. Disponível em: <<https://www.portogente.com.br/noticias-corporativas/113340-7-empresas-que-mais-cresceram-durante-a-pandemia#:~:text=7%20empresas%20que%20mais%20cresceram%20durante%20a%20pandemia,no%20seu%20valor%20de%20mercado.%20Mais%20itens...%20>>. Acesso em:

- REEVES, Martin; LANG, Nikolaus; CARLSSON-SZLEZAK, Philipp. **Lead Your Business Through the Coronavirus Crisis**. Disponível em: <<https://hbr.org/2020/02/lead-your-business-through-the-coronavirus-crisis>>. Acesso em:
-
- SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. **Metodologia Científica**. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017.
- SCHULTZ, Glauco. **Introdução à gestão de organizações**. Coordenado pela SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016.
- UPCOUNSEL. **Business Management Definition: Everything You Need to Know**. Disponível em: <<https://www.upcounsel.com/business-management-definition#:~:text=%20Management%20functions%20include%20the%20following%3A%20201,4%20Staffing%205%20Controlling%20an%20organization%20More%20>>. Acesso em:
- WADE, Michael; BJERKAN, Heidi. **Three Proactive Response Strategies to COVID-19 Business Challenges**. Disponível em: <<https://sloanreview.mit.edu/article/three-proactive-response-strategies-to-covid-19-business-challenges/>>. Acesso em:

6. NOTAS BIOGRÁFICAS

Guatemozim Tabáre de Oliveira Bueno

Graduado em Administração de Empresas - Unicaldas - Faculdade de Caldas Novas-. MBA em Gestão Financeira e Controladoria - Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Docente na UEG – Universidade Estadual de Goiás - Curso de Administração e no curso de Superior de Tecnologia em Hotelaria.

Ronaldo do Nascimento Carvalho

Graduado em Administração na Universidade Guarulhos – UnG, com especialização em Finanças e Gestão de Negócios no Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa IPEP, mestre em Administração pela Universidad Americana/PY, doutor em Administração pela Universidad Americana/PY e Pós-doutor pela Universidade Íbero-Americana/UNIBE-PY. Atualmente é docente na Faculdade de Caldas Novas – Unicaldas do Curso de Administração.